

Tijorat banklaridan “Foyda” solig‘ini undirishning bugungi holati

Lobar R.Ergasheva¹ [orcid: 0009-0005-7833-1453](https://orcid.org/0009-0005-7833-1453)
e-mail: lobarergasheva1@icloud.com

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

Annotasiya: Aksariyat, mamlakatlarda tijorat banklarining faoliyati umumiy tartibda soliqqa tortilsada, boshqa soliq to‘lovchilarga nisbatan bank xizmatlariga soliq solishda o‘ziga xos xususiyatlari (imtiyozli yoki qulay soliq rejimi) mavjud. Xususan, moliyaviy xizmatlar QQS to‘lashdan ozod qilinishini va soliq solinadigan foydani aniqlashda, yo‘qotishlarga rezervlar uchun ajratmalar chegiriladigan Xarajatlar tarkibiga kiritilishini ko‘rsatib o‘tish mumkin. Ushbu maqola tijorat banklaridan foyda solig‘ini undirishning bugungi amaliyotini yoritib bergan.

Kalit so‘zlar: Foyda solig‘i, byudjet ijrosi, bevosita soliq, dividend.

Kirish

Amaldagi soliq tizimida tijorat banklari tomonidan ko‘rsatiladigan barcha moliyaviy xizmatlar QQS (umumiy soliq stavkasi 20 foiz) to‘lashdan ozod qilingan. Tijorat banklarining foydasiga soliq solishdagi o‘ziga xos xususiyatlariga kuyidagilarni ko‘rsatib o‘tish mumkin:

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan normalar doirasida kreditlar bo‘yicha yo‘qotishlarga rezervlarni xarajatlar sifatida chegirilishi;

soliq solinadigan foydasidan ular o‘z filiallariga beradigan mol-mulk qiymati chiqarib tashlanishi;

qoniqarsiz, shubhali va umidsiz sifatida tasniflangan va MXXSga muvofiq qadrsizlangan kreditlar bo‘yicha o‘stirmaslik maqomini olgan foizlar daromadlar hisobvaraqlaridan chiqarib yuborilishini ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Solik tizimida tijorat banklari 3ta funksiyani bajaradi:

birinchidan, tijorat banklari soliq to‘lovchi sifatida umumbelgilangan tartibda soliq va majburiy to‘lovlarni to‘laydilar;

ikkinchidan, zimmasiga soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni hisoblab chiqarish, soliq to‘lovchidan ushlab qolish hamda byudjetga va davlat maqsadli jamg‘armalariga o‘tkazish majburiyati yuklatilgan soliq agenti hisoblanadi;

uchinchidan, faqat tijorat banklari davlat byudjetiga soliq va majburiy to‘lovlarni o‘z muddatida o‘tkazilishini ta‘minlaydi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2012 yil 15 martda ro‘yxatdan o‘tkazilgan 2342-sonli “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning bank hisobvaraqlaridan pul mablag‘larini hisobdan chiqarish tartibi to‘g‘risida”gi yo‘riqnomaga asosan tijorat banklari xo‘jalik yurituvchi subyektlarning hisobvarag‘idan belgilangan tartibda byudjetga to‘lovlarni amalga oshiradilar. Bank tomonidan soliq to‘lovchining soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni summasini o‘tkazish topshiriqnomasi, tegishli vakolatli organing ularni undirish to‘g‘risidagi inkasso topshiriqnomasi bajarilmagan (bajarilishi kechiktirilgan) taqdirda, bankdan har bir kechiktirilgan kun uchun soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarning o‘tkazilmagan summasini 0,5 foizi miqdorida belgilangan tartibda penya undiriladi.

Soliq Kodeksiga (148-modda) asosan o‘stirmaslik maqomini olgan kredit bo‘yicha hisoblangan foizlar Markaziy banki tomonidan belgilangan tartibga muvofiq daromadlar hisobvaraqlaridan chiqarib tashlanadi. Ya‘ni, o‘stirmaslik maqomini olgan kreditlar bo‘yicha hisoblangan, foizlar foizli daromadlar balans hisobvaraqlaridan ko‘zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlariga o‘tkazilib, foizlar hisoblanishi ko‘zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlarida amalga oshiriladi. Mazkur aktivlar bo‘yicha hisoblangan foizlar undirilgan hisobot davrida daromadlarga

olinib, soliqqa tortiladi. Bundan tashqari, banklar dastlabki chiqarilgan emissiyaviy qimmatli qog'ozlarning davlat ro'yxatidan o'tkazishda, emissiyaviy qimmatli qog'ozlar (infratuzilma obligasiyalari va opsiya mustasno) nominal qiymatining 0,01 foizi miqdorida, ilgari ro'yxatdan o'tkazilgan emissiyaviy qimmatli qog'ozlar nominal qiymati oshgan summasining 0,01 foizi miqdorida byudjetga yig'im to'laydi. Fond birjasida emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni realizatsiya qilishdan va Xalq banki tomonidan fuqarolarning shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvaraqlaridagi mablag'lardan foydalanishdan olingan daromadlari foyda solig'idan ozod qilingan.

2019 yildan boshlab, rezidentlarga dividendlar va foizlar tarzida to'lanadigan daromadlarga 5 foizli stavka bo'yicha soliq solinib, bunda davlat obligasiyalari va boshqa qimmatli qog'ozlari bo'yicha daromadlar, rezident yuridik shaxslarning xalqaro obligasiyalari bo'yicha daromadlari soliqqa tortishdan ozod etiladi. Dividendlar va foizlarga to'lov manbaida soliq solinadi, biroq kredit tashkilotlarga to'lanadigan foizlarga to'lov manbaida soliq ushlanmaydi. Balki, kredit tashkilotlarining foizli daromadlariga qo'shilib, umumiy tartibda 20 foizli stavkada soliq solinadi.

Butun dunyo bo'yicha korporativ foyda solig'ining o'rtacha maksimal stavkalarini pasayishi kuzatilib, jumladan, AQSh korporativ soliq stavkasidagi o'zgarishlar, ushbu tendensiyani davomi hisoblanadi. Korporativ soliq stavkasini pasaytirish masalasini ko'rib chiqilishi, o'z asosiy summani qaytarish yoki uning foizini to'lash muddati 90 kun va undan ortiq muddatga kechiktirilgan holda (qaytarish muddati bir yildan ko'p bo'lgan foizli aktivlar bo'yicha) undiriladi.

O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi qonun (yangi tahriri). 10-modda. 2015 yil 3 iyun, O'RQ-387-son. raqobatbardosh soliq muhitini yaratilishiga olib kelishi mumkin.

Jumladan, dunyodagi 208ta mamlakatlar bo'yicha o'rtacha korporativ soliq stavkasi 23,03 foizni, YaIMga nisbatan o'rtacha soliq stavkasi 26,47 foizni tashkil etgan. Korporativ soliqning o'rtacha maksimal stavkasi EI da 21,68 foiz, OECD mamlakatlarida 23,69 foiz va G7 mamlakatlarda esa 27,63 foiz atrofida bo'lgan. Hududlar kesimida olganda, o'rtacha eng past ko'rsatkichlar Evropaga tegishli bo'lib, 18,38 foiz (YaIM ga nisbatan 25,43 foiz) bo'lib, Afrika eng yuqori ko'rsatkichga (soliq stavkasi 28,81 foiz, YaIM nisbatan 28,39 foiz) ega (2.1-rasmga qarang).

2.1-rasm. Foyda solig'i bo'yicha o'rtacha yuqori stavkalar.

Tijorat banklarini soliqqa tortish jarayoni murakkab jarayon bo'lib, banklar to'laydigan soliqlar bunda muhim axamiyatga ega. Tadqiqot ishimizda 2020-2024-yillarda Agrobank va

Ipakyo‘libankning 14 ta hudud bo‘yicha 192 ta filiallarining moliyaviy hisobotlari asosida soliq to‘lpanguncha foyda hisoblangan foyda solig‘i va jami aktivlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar berilgan. (2.1-jadvalda tanlovdagi Agrobank va Ipakyo‘libank filiallarining soni keltirilgan).

№	Hududlar	Tahlildagi bank filiallari soni	
		Agrobank	Ipakyo‘libank
1	Qoraqalpoqiston Respublikasi	15	0
2	Adijon	15	1
3	Buxoro	11	1
4	Jizzax	12	0
5	Qashqadaryo	15	2
6	Navoiy	8	1
7	Namangan	13	1
8	Samarqand	19	1
9	Surxondaryo	14	0
10	Sirdaryo	11	0
11	Toshkent viloyati	12	1
12	Farg‘ona	19	1
13	Xorazm	12	0
14	Toshkent shaxri	2	8
15	Jami	178	14

Tahlilni amalga oshirishda quyidagi empirik modelni baholaymiz:

Tijorat banklarining foyda solig‘ini undirishga ta‘sir qiluvchi omillar quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

- Banklarning umumiy daromadi (X1)
- Banklarning sof foydasi (X2)
- Bank aktivlarining hajmi (X3)
- Foiz stavkalari (X4)
- Inflyasiya darajasi (X5)

Ushbu omillar foyda solig‘i tushumlariga qanday ta‘sir qilishini aniqlash uchun quyidagi ko‘rinishdagi ko‘p omilli regressiya modeli tuziladi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Bu erda:

- **Y** – tijorat banklaridan undiriladigan foyda solig‘ining miqdori,
- **β_0** – konstantaviy qiymat,
- **$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$** – har bir mustaqil o‘zgaruvchining ta‘sir kuchini ifodalovchi koeffisientlar,
- **ε** – tasodifiy xatolik.

Regressiya modelining natijalari asosida quyidagilar baholanadi:

Determinasiya koeffisienti (**R^2**) – modelning tushuntirish qobiliyatini ko‘rsatadi.

T-Statistika va P-qiymatlar – har bir o‘zgaruvchining ahamiyatlilik darajasini aniqlaydi.

F-Statistika – umumiy modelning ahamiyatini tekshiradi.

Agar β_2 (sof foyda koeffisienti) katta va ahamiyatli bo‘lsa, demak, banklarning sof foydasi oshgan sari, foyda solig‘i ham ortib boradi. Agar β_4 (foiz stavkalari) salbiy bo‘lsa, foiz stavkalari yuqori bo‘lishi banklarning daromadiga va foyda solig‘iga salbiy ta‘sir qilishi mumkin.

Regressiya natijalarida quyidagi muhim ko‘rsatkichlarga e‘tibor qaratish kerak:

- **R^2 (determinasiya koeffisienti)** – modelning qanchalik aniqligini ko‘rsatadi.
- **P-qiymatlar** – har bir omilning soliq tushumiga ta‘siri statistik jihatdan muhim yoki yo‘qligini aniqlaydi.

• **Koeffisientlar belgisi ($\beta_1 - \beta_5$)** – agar β_2 (sof foyda koeffisienti) yuqori va ijobiy bo‘lsa, bu sof foyda oshishi bilan soliq tushumi ham ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Tijorat banklari yildan yilga daromadini oshirib bormoqda. Bunga parallel ravishda ortib bormoqda. Xususan 2020-2024-yillarda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan banklar daromadlari o‘sib borishda davom etgan. (2.2-jadval)

2.3-jadval

2020-2024-yillarda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan banklar daromadlari o‘sib borishi

Bank tizimi daromad va xarajatlari	01.11.2020 y.	01.11.2021 y.	01.11.2022 y.	01.11.2023 y.	01.11.2024 y.
Foizli daromadlar	30 163	37 067	47 392	61 728	86 679
Foizli xarajatlar	18 685	23 019	30 796	37 566	57 683
Foizli marja	11 479	14 048	16 595	24 162	28 996
Foizsiz daromadlar	9 454	11 801	17 251	33 182	42 054
Foizsiz xarajatlar	2 726	3 516	4 944	11 812	13 273
Operasion xarajatlar	6 219	8 145	10 998	14 877	19 563
Foizsiz daromad (zarar)	510	140	1 309	6 494	9 218
Kredit va lizing bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash	5 835	6 354	12 221	13 863	18 413
Boshqa aktivlar bo‘yicha ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlarni baholash	358	873	333	4 213	4 645
Soliq to‘langunga qadar sof foyda (zarar)	5 795	6 961	5 351	12 579	15 155
Foyda solig‘ini to‘lash xarajatlari	1 221	1 318	1 465	2 587	2 775
Sof foyda (zarar)	4 575	5 642	3 885	1,2	0,0

Banklarda moliyaviy hisobotlarni shaffofligini ta‘minlash uchun kreditlar bo‘yicha yo‘qotishlarga rezervlarni tan olinishi talab qilinsada, soliq rejimida rezervlar shakllantirish tartibi kuchli ta‘sirga ega. Soliq Kodeksiga ko‘ra, Markaziy banki tomonidan belgilangan normalar doirasida yo‘qotishlar uchun rezervlarga ajratmalar tijorat banklarining chegiriladigan xarajatlar tarkibiga kiritilgan.

Soliq qonunchiligiga ko‘ra, sud qaroriga binoan majburiyatlarning tugatilishi, qarzdorning bankrotligi, tugatilishi yoki vafot etishi oqibatida yoxud da‘vo qilish muddati o‘tishi oqibatida to‘lanmagan qarzlar umidsiz qarzlar hisoblanib, shubhali qarzlar bo‘yicha rezerv hisobdan chiqarilishi lozim bo‘lgan summa umidsiz qarzdorlik mikdoridan oshmaydigan summada chegirib tashlanishi lozim Soliq to‘lovchilar hisobdan chiqarilgan umidsiz qarzlar bo‘yicha xarajat summalarini soliq solinadigan foydadan chegirib tashlashlari mumkin, biroq joriy hisobot davridan keyingi davrlarda, soliq to‘lovchining hisob siyosati bilan belgilangan, lekin o‘n yildan ko‘p bo‘lmagan muddat ichida chegiriladi. Bundan tashqari, soliq to‘lovchi ko‘rilgan zararlarni ushbu zarar ko‘rilgan soliq davridan keyingi besh yil ichida kelgusiga taqsimlab o‘tkazishni amalga oshirishga haqli bo‘lib, taqsimlab o‘tkazilayotgan jami zarar summasi joriy soliq davrida hisoblab chiqarilgan soliq solinadigan foydaning 50 foizidan oshmasligi lozim.

Banklar kredit riskini kamaytirish uchun kredit portfeli bo‘yicha kutilayotgan yo‘qotishlarni qoplash uchun ma‘lum miqdordagi rezervlarni shakllantiradi. Albatta, banklarning kredit portfeli bo‘yicha yo‘qotishlarni yumshatish uchun foydalaniladigan yo‘qotishlarga rezervlarni baholash, kredit risklarini boshqarish vositasi hisoblanadi. Bank kreditlari bo‘yicha yo‘qotishlar uchun

rezervlarga doimo nazorat qiluvchi organlar va buxgateriya hisobi standartlarini ishlab chiquvchilar tomonidan katta e'tibor berilgan. Chunki, rezervlar bank kapitalini tartibga solishning ajralmas bir qismiga aylandi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, dunyodagi ko'plab banklarda muammoli kreditlar bo'yicha rezervlar shakllantirishni sikllik iqtisodiy pasayishlar boshlangan davrgacha kechiktirish, iqtisodiy siklni bank daromadi va kapitaliga ta'sirini kuchayishiga olib keladi. Shu bilan birga, kreditlar bo'yicha yo'qotishlarga rezervlarni shakllantirishda turli mamlakatlardagi farqlanishlarni hisobga olgan holda kreditlar bo'yicha yo'qotishlarni qoplanishida turli usullarini qo'llanishi bilan bog'liq muammolar to'liq echimini topmasdan, yangi Bazel kelishuvlarida ko'zlangan maqsadga erishish mumkin emas".

2023-yilda bank tizimi sof foydasi 2022 yilga nisbatan 24 foizga oshib, 12,4 trln so'mni tashkil etdi. Bunda, olingan yalpi daromadlar hajmi 128,7 trln so'mni hamda xarajatlar 116,4 trln so'mni tashkil qildi. Banklar jami daromadlarining 67 foizi foizli daromadlar, 33 foizi foizsiz daromadlar hissasiga to'g'ri keldi. Foizli daromadlarning 88,3 foizi kredit va mijozlarning majburiyatlari, 6,2 foizi boshqa banklarga joylashtirilgan mablag'lar, 5,5 foizi qimmatli qog'ozlar bo'yicha olingan daromadlarni tashkil etadi. 2023 yilda bank tizimining rentabellik ko'rsatkichlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan bo'lib, hisobot yili yakunlari bo'yicha bank tizimi aktivlari rentabelligi 2022 yilga nisbatan 0,1 foiz bandga oshib, 2,6 foizga va kapital rentabelligi 0,9 foiz bandga oshib, 14,2 foizga teng bo'ldi.

2.3-rasm. Bank tizimi aktivlar rentabelligi (ROA) dinamikasi

Hisobot yilida banklarning jami aktivlari 95 trln so'mga yoki 17,1 foizga oshib, 2024 yilning 1 yanvar holatiga 652 trln so'mga etdi. Aktivlarning 70,2 foizi ajratilgan kreditlar qoldig'i, 8,2 foizi boshqa banklardagi mablag'lar, 5,1 foizi Markaziy bankdagi mablag'lar, 5 foizi investisiyalar va sotib olingan qimmatli qog'ozlar, 3,1 foizi naqd pullar, 3 foizi asosiy vositalar, 3 foizi hisoblangan foizlar hamda 2,4 foizi boshqa xususiy mulklar va aktivlar hissasiga to'g'ri keladi.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasida to'g'ridan-to'g'ri soliqqa tortishning o'sish sur'ati va hozirgi holati tahlil qilindi, dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning to'g'ridan-to'g'ri soliqqa tortish bo'yicha soliq siyosati o'rganildi.

Davlat byudjeti daromadlari har yili o'rtacha 20 foizga o'sib bormoqda. Maqsadli byudjetdan tashqari davlat byudjeti daromadlarining 23,22% mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri soliq tushumlarini tashkil qiladi. Ishlab chiqaruvchilar va aholi daromadlariga soliq yukini kamaytirish maqsadida olib

borilayotgan soliq siyosati yo'nalishlari doirasida joriy yilda alohida to'g'ridan-to'g'ri soliqlar stavkalarining pasayishiga qaramay, tushumlar o'sib bormoqda va davlat byudjetining profitsiti ta'minlanmoqda.

Xorijiy mamlakatlarda soliq siyosatining uchta mumkin bo'lgan turi shartli ravishda ajratiladi.

1) soliqqa tortishning yuqori darajasi, ya'ni soliq yukining maksimal darajada oshishi bilan tavsiflangan siyosat;

2) davlat nafaqat o'zining fiskal manfaatlarini, balki soliq to'lovchining manfaatlarini ham maksimal darajada hisobga olgan holda soliq yukining pastligi;

3) korporasiyalar uchun ham, jismoniy shaxslar uchun ham soliq solinadigan darajada soliq solinadigan soliq siyosati, bu mamlakat fuqarolari uchun ijtimoiy himoyaning yuqori darajasi, ko'plab davlat ijtimoiy kafolatlari va dasturlari mavjudligi bilan qoplanadi

To'g'ridan - to'g'ri soliqlar Germaniya, Kanada, AQSh, Yaponiyada, bilvosita soliqlar Fransiya va Italiyada ustunlik qiladi. Germaniya, Yaponiya va AQShda soliq tuzilmasidagi o'zgarishlar progressiv soliqqa tortish asosida iqtisodiy o'sish va inflyasiya to'g'ridan-to'g'ri soliq daromadlariga kuchli ta'sir ko'rsatishi bilan bog'liq.

Soliq tushumlari summasidagi to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita soliqlarning ulushini global tendensiyalar bilan taqqoslash shuni ko'rsatadiki, soliq tushumlari asosan bilvosita soliqlar bilan belgilanadi va bu tendensiya barqaror davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

I. Me'yoriy-huquqiy hujjatlar va metodologik ahamiyatga molik nashrlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. "O'zbekiston", 2018 y. -73 b.
2. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 30 dekabrda "2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-742-son Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 30 dekabrda "2023 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-813-son Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.12.2019 y., 02/19/SK/4256-son; 11.03.2020 y., 03/20/607/0279-son.
5. O'zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi. O'zbekiston Respublikasining 2013 yil 26 dekabrda "O'RQ-360-son Qonuni bilan tasdiqlangan.
6. O'zbekiston Respublikasining 1991 yil 15 fevralda "Korxonalar, birlashmalar va korxonalardan olinadigan soliqlar to'g'risida"gi Qonuni.
7. O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 30 dekabrda "Soliq va byudjet siyosatining 2023 yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-812-son Qonuni.
8. O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 28 dekabrda "Soliq va byudjet siyosatining 2024 yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-891-son Qonuni.
9. O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 24 dekabrda "Soliq va byudjet siyosatining 2019 yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-508-son Qonuni.
10. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 20 marta "Mamlakatda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'RQ-531-son Qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 21.03.2019 y., 03/19/531/2799-son.

11. O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 30 dekabrda “2022 yil uchun O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va 2023-2024 yillarga maqsadli mo‘ljallar”gi O‘RQ-742-son Qonuni.
12. O‘zbekiston Respublikasining 2022 yil 30 dekabrda “2023 yil uchun O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va 2024-2025 yillarga maqsadli mo‘ljallar”gi O‘RQ-813-son Qonuni.
13. O‘zbekiston Respublikasining 2023 yil 25 dekabrda “2024 yil uchun O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va 2025-2026 yillarga maqsadli mo‘ljallar”gi O‘RQ-886-son Qonuni.
14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralda “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni.

II. Monografiya, ilmiy maqola, patent, ilmiy to‘plamlar.

15. Abduraxmanov O.K. “Nalogovie sistemi stran s perexodnoy ekonomikoy”. Monografiya. M.: Paleotip, 2006. – 375 s.;
16. Adizov S. R. Soliq yukining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’sirini modellashtirish va prognozlashtirish. i. f. f. d. (PhD) dissertasiyasi avtoreferati Toshkent 2018. – 72 b.
17. Azimov B.F. Korxonalar faoliyatini soliqlar vositasida tartibga solish mexanizmini takomillashtirish yo‘nalishlari: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Avtoreferati – Toshkent, 2004. – 24 b.;
18. Aliev B.X., Abdulgalimov A.M. Teoreticheskie osnovi nalogooblajeniya / Pod red. A.Z.Dadasheva. – Izdatelstvo “Lan”, 2002;
19. Aliev B.X., Abdulgalimov A.M., Aliev M.B. Teoriè i istoriè nalogooblojeniè: uch. Posobie - M: Vuzovskiy uchebnyk, 2008. - 240 s.;
20. Almardonov M. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga soliq tizimining ta’siri. Monografiya. – T.: TMI. 2003. – 233 b.;